

Problema de Bernstein–Vazirani

Roberto Baginski B. Santos

Prof.Baginski@gmail.com

Versão original: 23 de maio de 2003

1 Introdução

O problema de Bernstein–Vazirani é semelhante a uma brincadeira infantil. Dado um número $n \in \mathbb{N}$, pense em outro número natural $a < 2^n$. Suponha que exista um oráculo que é capaz de retornar o valor de $f(x) = a \odot x$ para todo natural $x < 2^n$. A operação $a \odot x$ é a soma módulo 2 dos produtos bit a bit das representações binárias dos números a e x . Assim, se a representação binária de a é $a = a_{n-1}a_{n-2} \cdots a_1a_0$ e se a representação binária de x é $x = x_{n-1}x_{n-2} \cdots x_1x_0$, então

$$a \odot x = \sum_{i=0}^{n-1} a_i x_i \pmod{2}. \quad (1)$$

O problema consiste em descobrir o valor de a a partir dos valores de $f(x)$ retornados pelo oráculo.

A melhor estratégia clássica para resolver o problema é notar que $f(x) = a \odot x$ é uma espécie de produto escalar (módulo 2) entre vetores cujas componentes são os diversos dígitos das representações binárias de a e de x . Deste modo, é possível determinar cada componente do vetor a projetando-o sucessivamente sobre cada um dos vetores da base canônica $\{(1, 0, \dots, 0, 0), (0, 1, \dots, 0, 0), \dots, (0, 0, \dots, 1, 0), (0, 0, \dots, 0, 1)\}$. É fácil ver que são necessárias n invocações do oráculo para determinar os n dígitos da representação binária de a .

Quando a mecânica quântica é levada em conta, podemos melhorar o desempenho do algoritmo e determinar o valor de a com apenas uma invocação do oráculo. Este resultado é significativamente melhor do que o obtido no problema de Deutsch. Lá, havia apenas uma sugestão de que certos problemas poderiam ser resolvidos mais rapidamente com a computação quântica do que com a computação clássica mas a redução de complexidade computacional não era significativa. No problema de Bernstein–Vazirani, a exploração da capacidade computacional quântica permite reduzir a complexidade computacional assintótica da determinação de a de $O(n)$ para $O(1)$.

2 Algoritmo de Bernstein–Vazirani

Como no algoritmo de Deutsch, o efeito de calcular a função $f(x)$ é representado por um operador unitário U_f agindo sobre o estado da computação $|x\rangle_n |y\rangle$. Deve-se notar que, no problema de Bernstein–Vazirani, é preciso de n qubits $|x\rangle_n = |x_{n-1}\rangle |x_{n-2}\rangle \cdots |x_1\rangle |x_0\rangle$ para armazenar a entrada $|x\rangle_n$. A ação de U_f sobre $|x\rangle_n |y\rangle$ é definida por

$$U_f |x\rangle_n |y\rangle = |x\rangle_n |y \oplus f(x)\rangle. \quad (2)$$

Vamos também supor que o estado inicial para a computação é o estado

$$|\psi_0\rangle = |0\rangle_n |0\rangle. \quad (3)$$

Assim como com o algoritmo de Deutsch, a primeira parte do algoritmo de Bernstein–Vazirani prepara um estado adequado para a aplicação do operador U_f a partir do estado convencional $|\psi_0\rangle$. A primeira tarefa é aplicar o operador de inversão X sobre o qubit de saída. Como já sabemos, o operador de inversão é a implementação da operação lógica **NOT** e é representado na base computacional por

$$X = X = |0\rangle\langle 1| + |1\rangle\langle 0|. \quad (4)$$

Desta forma, a ação do operador de inversão X sobre os estados da base computacional é dada por

$$X |0\rangle = |1\rangle \quad X |1\rangle = |0\rangle. \quad (5)$$

Assim, após a aplicação do operador $\mathbf{1}_n \otimes X$, o estado $|\psi_0\rangle$ é transformado no estado

$$\begin{aligned} |\psi_1\rangle &= (\mathbf{1}_n \otimes X) |\psi_0\rangle \\ &= (\mathbf{1}_n \otimes X) |0\rangle_n |0\rangle \\ &= |0\rangle_n |1\rangle. \end{aligned} \quad (6)$$

A preparação de um estado adequado para a aplicação do operador U_f é bem mais demorada no algoritmo de Bernstein–Vazirani do que no algoritmo de Deutsch. Um segundo passo consiste na aplicação do operador de Hadamard H sobre todos os qubits do estado $|\psi_1\rangle$ com o objetivo de criar superposições entre os estados $|0\rangle$ e $|1\rangle$. Na base computacional, o operador de Hadamard é representado por

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle\langle 0| + |0\rangle\langle 1| + |1\rangle\langle 0| - |1\rangle\langle 1|) \quad (7)$$

e, por conta da linearidade da mecânica quântica, o operador de Hadamard está completamente descrito se conhecemos seu efeito sobre os estados da base:

$$|+\rangle = H |0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle + |1\rangle) \quad |-\rangle = H |1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle - |1\rangle). \quad (8)$$

Quando o operador de Hadamard atua sobre cada qubit do estado $|\psi_1\rangle$, este é transformado em

$$\begin{aligned}
 |\psi_2\rangle &= (H^{\otimes n} \otimes H) |\psi_1\rangle \\
 &= (H^{\otimes n} \otimes H) |0\rangle_n |1\rangle \\
 &= H^{\otimes n} |0\rangle_n \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle - |1\rangle) \\
 &= \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{n+1} \sum_{x=0}^{2^n-1} |x\rangle_n (|0\rangle - |1\rangle)
 \end{aligned} \tag{9}$$

pois, como $H|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$,

$$\begin{aligned}
 H^{\otimes n} |0\rangle_n &= \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^n (|0\rangle + |1\rangle)(|0\rangle + |1\rangle) \cdots (|0\rangle + |1\rangle) \\
 &= \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^n (|00 \cdots 00\rangle + |00 \cdots 01\rangle + \cdots + |11 \cdots 11\rangle) \\
 &= \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^n \sum_{x=0}^{2^n-1} |x\rangle_n.
 \end{aligned} \tag{10}$$

Deve-se observar que $|x_{n-1}x_{n-2} \cdots x_1x_0\rangle_n$ pode ser convenientemente rotulado pela representação decimal x do número binário $x_{n-1}x_{n-2} \cdots x_1x_0$.

Agora estamos prontos para invocar o oráculo que calcula $f(x)$. Como a aplicação do operador U_f no estado $|x\rangle_n |y\rangle$ fornece $|x\rangle_n |y \oplus f(x)\rangle$, obtemos

$$\begin{aligned}
 |\psi_3\rangle &= U_f |\psi_2\rangle \\
 &= \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{n+1} \sum_{x=0}^{2^n-1} (-1)^{f(x)} |x\rangle_n (|0\rangle - |1\rangle)
 \end{aligned} \tag{11}$$

pois

$$\begin{aligned}
 U_f |x\rangle_n (|0\rangle - |1\rangle) &= |x\rangle_n \otimes \begin{cases} (+1) (|0\rangle - |1\rangle) & \text{se } f(x) = 0 \\ (-1) (|0\rangle - |1\rangle) & \text{se } f(x) = 1 \end{cases} \\
 &= (-1)^{f(x)} |x\rangle_n (|0\rangle - |1\rangle).
 \end{aligned} \tag{12}$$

Como sabemos, isto é equivalente a dizer que U_f inverte o valor do qubit de saída se e somente se $f(x) = 1$.

Uma medição do qubit de saída forneceria apenas um dos números 0 ou 1, ambos com probabilidade $1/2$. Uma medição dos qubits de entrada não seria mais frutífera e nos forneceria algum número entre 0 e $2^n - 1$ todos com igual probabilidade. Nenhuma destas medições seria suficiente para determinar o valor de a . Todavia, assim como no algoritmo de Deutsch, uma aplicação do operador de Hadamard H sobre o estado $|\psi_3\rangle$ poderia ser suficiente para que pudéssemos utilizar a informação acerca de a que está contida nas diversas fases relativas $(-1)^{f(x)}$. Ainda que desnecessária, vamos aplicar o

operador de Hadamard também sobre o qubit de saída apenas para que a expressão final fique mais elegante. Assim, obtemos

$$\begin{aligned}
 |\psi_f\rangle &= (H^{\otimes n} \otimes H) |\psi_3\rangle \\
 &= (H^{\otimes n} \otimes H) \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^{n+1} \sum_{x=0}^{2^n-1} (-1)^{f(x)} |x\rangle_n (|0\rangle - |1\rangle) \\
 &= \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^{2n} \sum_{x=0}^{2^n-1} \sum_{y=0}^{2^n-1} (-1)^{a \odot x} (-1)^{x \odot y} |y\rangle_n |1\rangle
 \end{aligned} \tag{13}$$

pois $H(|0\rangle - |1\rangle) = \sqrt{2}|1\rangle$ e, como, $H|x\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + (-1)^x|1\rangle)$

$$\begin{aligned}
 H^{\otimes n} |x\rangle_n &= H|x_{n-1}\rangle \otimes H|x_{n-2}\rangle \otimes \cdots \otimes H|x_0\rangle \\
 &= \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^n (|0\rangle + (-1)^{x_{n-1}}|1\rangle) (|0\rangle + (-1)^{x_{n-2}}|1\rangle) \cdots (|0\rangle + (-1)^{x_0}|1\rangle) \\
 &= \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^n \sum_{y=0}^{2^n-1} \prod_{i=0}^{n-1} (-1)^{x_i y_i} |y\rangle_n.
 \end{aligned} \tag{14}$$

Para entender a Eq. (14), considere o caso $n = 2$. Neste caso, $|x\rangle = |x_1 x_0\rangle$ e

$$\begin{aligned}
 H^{\otimes 2} |x\rangle &= H^{\otimes 2} |x_1 x_0\rangle \\
 &= (|0\rangle + (-1)^{x_1}|1\rangle) (|0\rangle + (-1)^{x_0}|1\rangle) \\
 &= |00\rangle + (-1)^{x_0}|01\rangle + (-1)^{x_1}|10\rangle + (-1)^{x_0}(-1)^{x_1}|11\rangle \\
 &= (-1)^{x_0 \times 0} (-1)^{x_1 \times 0} |00\rangle + (-1)^{x_0 \times 0} (-1)^{x_1 \times 1} |01\rangle + \\
 &\quad (-1)^{x_0 \times 1} (-1)^{x_1 \times 0} |10\rangle + (-1)^{x_0 \times 1} (-1)^{x_1 \times 1} |11\rangle \\
 &= \sum_{y_1=0}^1 \sum_{y_0=0}^1 (-1)^{x_0 y_0} (-1)^{x_1 y_1} |y_1 y_0\rangle \\
 &= \sum_{y_1=0}^1 \sum_{y_0=0}^1 \prod_{i=0}^{2-1} (-1)^{x_i y_i} |y_1 y_0\rangle \\
 &= \sum_{y=0}^{2^2-1} \prod_{i=0}^{2-1} (-1)^{x_i y_i} |y\rangle.
 \end{aligned} \tag{15}$$

A Eq. (14) é apenas a generalização do resultado da Eq. (26) para n qubits. A Eq. (14) ainda pode ser reescrita como

$$\begin{aligned}
 H^{\otimes n} |x\rangle_n &= \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^n \sum_{y=0}^{2^n-1} (-1)^{\sum_{i=0}^{n-1} x_i y_i} |y\rangle_n \\
 &= \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^n \sum_{y=0}^{2^n-1} (-1)^{x \odot y} |y\rangle_n
 \end{aligned} \tag{16}$$

pois

$$(-1)^{\sum_i x_i y_i} = \begin{cases} 1 & \text{se } \sum_i x_i y_i \text{ é par} \\ -1 & \text{se } \sum_i x_i y_i \text{ é ímpar} \end{cases} \tag{17}$$

que é equivalente a dizer que

$$\begin{aligned} (-1)^{\sum_i x_i y_i} &= (-1)^{\sum_i x_i y_i} \pmod{2} \\ &= (-1)^{x \odot y}. \end{aligned} \quad (18)$$

Consideremos a soma sobre x , separadamente. O mesmo argumento usado na determinação da Eq. (17) permite mostrar que

$$\sum_{x=0}^{2^n-1} (-1)^{a \odot x} (-1)^{y \odot x} = \sum_{x=0}^{2^n-1} (-1)^{\sum_{i=0}^{n-1} x_i (a_i + y_i)} \quad (19)$$

que, por sua vez, é equivalente a

$$\begin{aligned} \sum_{x=0}^{2^n-1} (-1)^{\sum_{i=0}^{n-1} x_i (a_i + y_i)} &= \sum_{x=0}^{2^n-1} \prod_{i=0}^{n-1} (-1)^{x_i (a_i + y_i)} \\ &= \prod_{i=0}^{n-1} \sum_{x_i=0}^1 (-1)^{x_i (a_i + y_i)}. \end{aligned} \quad (20)$$

Porém, a última expressão é equivalente a

$$\begin{aligned} \prod_{i=0}^{n-1} \sum_{x_i=0}^1 (-1)^{x_i (a_i + y_i)} &= ((-1)^{0 \times (a_0 + y_0)} + (-1)^{1 \times (a_0 + y_0)}) \times \dots \\ &\quad \times ((-1)^{0 \times (a_{n-1} + y_{n-1})} + (-1)^{1 \times (a_{n-1} + y_{n-1})}) \\ &= (1 + (-1)^{(a_0 + y_0)}) \dots (1 + (-1)^{(a_{n-1} + y_{n-1})}). \end{aligned} \quad (21)$$

É fácil ver que se o i -ésimo dígito binário de y é diferente do i -ésimo dígito binário de a isto é, se $y_i \neq a_i$, então o fator

$$\begin{aligned} (1 + (-1)^{(a_i + y_i)}) &= (1 + (-1)) \\ &= 0. \end{aligned} \quad (22)$$

Por outro lado, se todos os dígitos binários de y são iguais aos dígitos correspondentes de a , então cada fator $(1 + (-1)^{(a_i + y_i)})$ é igual a 2 e o produto se torna 2^n . Esta análise é resumida por

$$\sum_{x=0}^{2^n-1} (-1)^{a \odot x} (-1)^{y \odot x} = 2^n \delta_{y,a} \quad (23)$$

e, como usual, o delta de Kronecker $\delta_{y,a}$ é definido como

$$\delta_{y,a} = \begin{cases} 1 & \text{se } y = a \\ 0 & \text{se } y \neq a. \end{cases} \quad (24)$$

Deste modo, podemos reescrever o estado final da computação $|\psi_f\rangle$ como

$$\begin{aligned} |\psi_f\rangle &= \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2n} \sum_{y=0}^{2^n-1} 2^n \delta_{y,a} |y\rangle_n |1\rangle \\ &= |a\rangle_n |1\rangle \end{aligned} \quad (25)$$

pois apenas o termo em que $y = a$ contribui para a soma sobre y . Assim, basta uma medição dos qubits de entrada para descobrir o valor de a .

Em resumo, o algoritmo de Bernstein–Vazirani consiste em produzir o estado $|\psi_f\rangle = |a\rangle_n |1\rangle$ a partir do estado $|0\rangle |0\rangle$ por meio de uma seqüência de operações unitárias:

$$|\psi_f\rangle = (H^{\otimes n} \otimes H) U_f (H^{\otimes n} \otimes H) (\mathbf{1}_n \otimes X) |0\rangle |0\rangle. \quad (26)$$

Após produzir $|\psi_f\rangle = |a\rangle_n |1\rangle$, uma medição do qubit de entrada fornece o valor de a .

Deve-se observar que o resultado foi obtido com apenas uma invocação do oráculo em contraste com as n invocações que seriam necessárias classicamente. É curioso notar que, à semelhança do algoritmo de Deutsch, também obtivemos apenas a informação necessária para determinar o valor de a e não obtivemos qualquer informação acerca dos valores de $f(x) = a \odot x$. É claro que, após obter o valor de a , é uma tarefa simples determinar o valor de $f(x)$ para qualquer valor de x .